

ІНТЕРАКЦІОНІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Гондорчин М.В.

*аспірант кафедри соціології та соціальної роботи
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»*

INTERACTIONIST ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF FAMILY INTERACTION IN MODERN CONDITIONS: UKRAINIAN CONTEXT

Gondorchyn M.

*Postgraduate student of the Department of Sociology and Social Work
of SHEI "Uzhhorod National University"*

АНОТАЦІЯ

У статті здійснено теоретико-соціальний аналіз проблеми сім'ї як суб'єкту господарювання в умовах сучасних викликів. Проведено дослідження проблеми впливу війни на трансформацію взаємодії в українських сім'ях із позицій символічного інтеракціонізму. Розглянуто зміну ролей, очікувань, форм комунікації та соціального конструювання у сім'ї в сучасних реаліях сьогодення. Встановлено, що сім'я виступає адаптивним суб'єктом, який через гнучке переосмислення символів та ролей забезпечує соціальну стійкість в умовах воєнних викликів. У світлі нашого дослідження саме інтеракціоністський аналіз дозволяє глибше осмислити динаміку сімейної адаптації, показуючи, як війна спричиняє переосмислення звичних соціальних ролей і відносин. Тому це особливо актуально для формування стратегії соціальної підтримки постраждалих родин.

ABSTRACT

The article provides a theoretical and social analysis of the problem of the family as an economic entity in the face of modern challenges. The problem of the impact of war on the transformation of interaction in Ukrainian families is studied from the standpoint of symbolic interactionism. The article examines the changing roles, expectations, forms of communication, and social construction in the family in today's realities. It is established that the family acts as an adaptive entity that, through flexible rethinking of symbols and roles, ensures social stability in the face of military challenges. In light of our research, it is interactionist analysis that allows us to more deeply understand the dynamics of family adaptation, showing how war causes a rethinking of familiar social roles and relationships. Therefore, it is especially relevant for the formation of a strategy of social support for affected families.

Ключові слова: глобалізація, інтеракціонізм, війна, волонтерство, міграція, психологічна підтримка, рефреймінг, сім'я, сімейна взаємодія, соціальні ролі, соціальна адаптація, трансформація, українське суспільство.

Keywords: globalization, interactionism, war, volunteering, migration, psychological support, reframing, family, family interaction, social roles, social adaptation, transformation, Ukrainian society.

Сім'я - це соціально-економічна одиниця, що об'єднує осіб, які спільно проживають, ведуть спільний побут і мають спільний бюджет. У соціології воно розглядається як простір взаємодії, де формуються соціальні ролі, відбувається розподіл праці та реалізуються культурні практики.

Як соціальний інститут сім'я виконує низку ключових функцій: репродуктивну, виховну, економічну, емоційну. Як економічний агент, вона приймає рішення щодо споживання, заощадження, інвестування, розподілу ресурсів. У цьому контексті важливо враховувати як формальні (доходи, витрати), так і неформальні (емоційна підтримка, догляд) аспекти.

У сучасному суспільстві сім'я відіграє багатогранну роль — економічну, соціальну, культурну та моральну. В умовах зовнішніх загроз і внутрішньої нестабільності домогосподарства стали ключовими осередками самозабезпечення, адаптації до змін, ініціатив економічного виживання. Розуміння теоретичних та методологічних засад дослідження

сім'ї як суб'єкта господарювання дозволяє формувати ефективну соціально-економічну політику, ґрунтуючись на реаліях сьогодення.

Масова трудова міграція, характерна для України, призводить до появи «транснаціональних родин», де члени сім'ї проживають у різних країнах. Це змінює динаміку ведення господарства, розподіл обов'язків і впливає на емоційний клімат у родині. Відбувається певна зміна моделей зайнятості та праці.

Трансформація суспільства, сучасні зміни і виклики, глобалізація – усе це сприяє поширенню дистанційної роботи, гіг-економіки, фрилансу, а також дає нові можливості для поєднання професійної діяльності з домашніми обов'язками, створюючи при цьому нестабільність доходів і розрив меж між роботою та приватним життям. Стосовно стандартів споживання і фінансова поведінка, то під впливом глобальних медіа змінюються споживчі пріоритети родин: зростає попит на цифрові послуги, подорожі. Це часто призводить до кредитної залежності, зміни структури витрат і зростання

фінансового сімейного навантаження. Попри зміни в зайнятості, жінки продовжують виконувати більшість хатньої праці і це явище називають «подвійним навантаженням». Сучасні трансформаційні зміни, глобалізація частково сприяють переосмисленню гендерних ролей, але нерівність у розподілі праці зберігається.

Тому розглянемо сучасні наукові підходи до аналізу сімейного господарства в умовах трансформації суспільства і сучасних викликів сьогодення. Зокрема з огляду на соціально-економічну і воєнно-політичну ситуацію, яка склалась в Україні, потрібно згадати соціологічні концепції трансформації родини. Так, Ульріх Бек у своїй теорії «індивідуалізованого суспільства» стверджує, що традиційна родина поступається місцем гнучким формам співжиття. Мануель Кастельс говорить про «мережеву сім'ю», яка функціонує в умовах цифрової взаємодії. Ці підходи допомагають зрозуміти, як глобальні виклики сучасних реалій змінюють структуру та функції родини.

Щодо емпіричних досліджень домогосподарств в Україні згідно з даними Держстату, понад 30% українських домогосподарств залежать від грошових переказів з-за кордону. Сучасні соціологічні дослідження показують, що цифрова нерівність та нестабільність доходів є ключовими проблемами для сучасних родин [2].

Які шляхи адаптації та підтримки сімейного господарства в сучасних умовах кризи і трансформації суспільства в умовах нових реалій сьогодення ми можемо запропонувати?

Необхідне впровадження нових державних програм підтримки родин мігрантів, розвиток соціальних сервісів, доступ до психологічної допомоги, підтримка багатодітних і неповних сімей. Потрібно також відмітити певні освітні та цифрові ініціативи. Програми з фінансової грамотності, цифрової інклюзії, навчання новим формам зайнятості (дистанційна робота, онлайн-бізнес) можуть підвищити стійкість родин до глобальних викликів. Впровадження оплачуваних декретів для обох батьків, заохочення чоловіків до участі в хатній праці, зміна суспільних уявлень про «жіночі» та «чоловічі» обов'язки.

Щодо теоретико-методологічних засад сім'ї як суб'єкту домашнього господарювання варто виділити 3 основні концепції:

1. *Сім'я як економічна модель (Г. Беккер)* - домогосподарство розглядається як агент, що оптимізує ресурси для досягнення добробуту.

2. *Інституціональний підхід (К. Поланьї)* - сім'я функціонує в рамках культурних норм, а не лише ринкових механізмів.

3. *Сім'я як соціальний інститут* - інститут, що поєднує економіку, моральність, емоції і релігію (В. Кравець).

У фокусі інтеракціоністського спектру трансформації сімейної взаємодії проблему нашого дослідження потрібно розглядати з різних точок зору, застосовуючи при цьому науково-методологічні підходи і концептуально-теоретичні методи. Зо-

крема потрібно згадати про такі, як інституціональна теорія, економічний аналіз, а також мікросоціологічний підхід.

Інтеракціоністський аналіз визначає дослідження взаємодії між членами родини, формування ролей. Інституціональна теорія – це науково-теоретичний підхід щодо відповідності сімейної поведінки соціальним нормам, змінам державної політики, а у розрізі економічної концепції сім'я тлумачиться як виробник, споживач, інвестор і заощаджувач.

Що стосується мікросоціологічного підходу то значна увага приділяється щоденним практикам, сучасним стратегіям виживання, адаптації до стресу, що в даний час є надзвичайно актуальним і востребованим у зв'язку з військово-політичною агресією і надзвичайно складною ситуацією, яка склалась в Україні.

Війна є потужним чинником соціальної трансформації, який змінює не лише макросоціальні процеси, а й мікросоціальні взаємодії — зокрема в межах сім'ї. В умовах тривалого конфлікту українські родини стали ареною переосмислення соціальних ролей, значень та очікувань. Соціальні структури, зокрема сім'я, зазнають істотних трансформацій. Сім'я як базова одиниця суспільства змінює функції, структуру та способи комунікації.

Джордж Герберт Мід та Герберт Блумер – ключові постаті у розвитку символічного інтеракціонізму, напряму в соціології, який зосереджується на вивченні взаємодії людей та їх інтерпретації соціальних символів. Мід вважається одним із засновників цього напрямку, в той час як Блумер вперше сформулював термін "символічний інтеракціонізм". Інтеракціонізм, орієнтований на аналіз мікроевзаємодії, дає змогу побачити, як зміна зовнішніх умов впливає на значення ролей, формування емоційного зв'язку, механізми адаптації, тобто символічний інтеракціонізм (Герберт Мід, Блумер) розглядає соціальну взаємодію як процес надання значень через комунікацію [4, 5].

Отже, у контексті війни змінюються символічні уявлення про ролі членів родини, що зумовлює трансформацію моделей поведінки та комунікації.

Теоретико-методологічним підґрунтям нашого дослідження окрім теорії символічного інтеракціонізму є теорія "дзеркального Я" (Ч. Кулі): ідентичність розвивається через реакцію інших людей. А також так званий мікросоціологічний аспект: фокус на щоденних практиках, сімейних ритуалах, комунікативних моделях.

Американський соціолог Герберт Блумер вважає, що «люди діють щодо речей на основі значень, які ці речі мають для них; ці значення виникають з соціальної взаємодії» [4].

Щодо трансформації ролей в сім'ї в сучасних умовах відбувається зростання ролі жінки як організаторки побуту та емоційного стабілізатора. При цьому діти виконують активні допоміжні функції - як психологічні, так і практичні. Понад 52% родин живуть порізно; взаємодія перейшла в онлайн-простір (відеозв'язок, чати, фото) [1]. Жінки

виконують роль економічного та емоційного опікуна; чоловіки часто перебувають у зоні бойових дій. Спостерігається психологічне навантаження: 69% жінок відчувають хронічну тривогу, діти демонструють підвищену тривожність через розлуку [3].

Також сімейна взаємодія порушується через переїзди, втрату звичного середовища, зміну соціального контексту. Таким чином, в аспекті адаптаційних механізмів відбувається рефреймінг ролей, тобто своєрідне переосмислення функцій у родині. У сім'ях з'являються нові символічні ритуали: щоденні дзвінки, спільні онлайн-завдання а також копінг-стратегії: звернення до спільнот, волонтерство, психологічна підтримка. Відбувається так зване розширення солідарності, а саме включення родичів, друзів, нових соціальних зв'язків як "розширеної родини". Емоційна згуртованість підтримується через символічну взаємодію. Сімейна солідарність представлена об'єднанням ресурсів, взаємодопомогою, розширенням меж «родини» через включення друзів, сусідів.

Відбувається певна зміна комунікації, а саме втрата фізичної присутності батьків замінюється онлайн-взаємодією. У суспільстві спостерігається дефрагментація сімейної емоційної єдності. При цьому має місце переосмислення авторитету в сім'ї: традиційні ролі порушуються, формується нова ієрархія сімейного лідерства.

Війна як соціальний і демографічний чинник різко змінює структуру і динаміку сімейних відносин. Повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році спричинило масову міграцію, розлуку, втрату життєвого простору і комунікацій. У таких умовах сім'я виконує функції психологічної стабілізації, економічної підтримки та культурної згуртованості.

У таких складних умовах в суспільстві зростають демографічні ризики, а саме переважання однопольових родин, зменшення шлюбного потенціалу та народжуваності, а також еміграція молоді, що є певною загрозою структурі населення України. Ці виклики потребують нових підходів і вирішення проблем на різних рівнях: як на макрорівні, так і на мікрорівні. Тобто для їх вирішення на макрорівні потрібні певні зміни у законодавчій системі, державній політиці, інституціях; для

вирішення проблеми на мікрорівні потрібні інноваційні зміни в розвитку місцевих ініціатив, просвітницької роботи тощо. При цьому важливо розуміти, що макро- та мікрорівні тісно між собою взаємопов'язані, оскільки зміни на макрорівні можуть впливати на мікрорівень, і навпаки.

Теорія символічного інтеракціонізму – це мікросоціологічний підхід, який дає змогу пояснити, як у взаємодії формуються нові значення, ролі та емоційні зв'язки. Через щоденні ритуали, комунікацію та інтерпретацію люди конструюють свою соціальну реальність. У світлі нашого дослідження саме інтеракціоністський аналіз дозволяє глибше осмислити динаміку сімейної адаптації, показуючи, як війна спричиняє переосмислення звичних соціальних ролей і відносин. Тому це особливо актуально для формування стратегії соціальної підтримки постраждалих родин.

Таким чином, сім'я є важливим фактором адаптації в умовах воєнної кризи. А зміни у взаємодії демонструють здатність родин до символічної реконструкції соціальної реальності. З огляду на це важливо на суспільно-політичному рівні намагатися враховувати ці аспекти соціальної взаємодії в соціальній політиці та дбати і всіляко сприяти психологічній підтримці населення українського суспільства в умовах важких випробувань і глобальних викликів сучасності.

Література

1. Дослідження про зміни в сімейних ролях в умовах війни. [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://gradus.app> (дата звернення: 10.07.2025).
2. Інститут соціології НАН України. Українське суспільство: соціологічний моніторинг [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://isnasu.org.ua> (дата звернення: 10.07.2025).
3. Національний інститут стратегічних досліджень. Суспільство, трансформоване війною [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://niss.gov.ua> (дата звернення: 10.07.2025).
4. Blumer H. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Berkeley: University of California Press, 1969. 208 с.
5. Mead G.H. Mind, Self, and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1984. 401 с.